

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ

¹Медетова Раушан, ²Пирматов Серик

¹Заведующий отделом УзНИИПН,

доктор педагогических наук, старший научный сотрудник,

²Доцент НИХД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181346>

Аннотация. В данной статье раскрыта педагогическая стратегия развития инклюзивной культуры у студентов.

Ключевые слова: культура, инклюзивная культура, студент, преподаватель, педагогика, стратегия.

Annotatsiya. Mazkur maqola talabalarda inklyuziv madaniyatni rivojlantirishning pedagogik strategiyasini ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: madaniyat, inklyuziv madaniyat, talaba, oʻqituvchi, pedagogika, strategiya.

Annotation. This article reveals the pedagogical strategy for developing an inclusive culture among students.

Key words: culture, inclusive culture, student, teacher, pedagogy, strategy.

Педагогическая стратегия развития инклюзивной культуры у будущих учителей является на сегодняшний день недостаточно изученной как в теоретическом, так и в практическом аспектах. На наш взгляд, весьма важно изучить основные подходы современных исследователей к изучению дефиниции «инклюзивная культура педагога» и выделить ее структурные компоненты.

В последние годы в нашей республике все активнее реализуется практика инклюзивного образования, постепенно расширяется и исследовательское поле инклюзивного образования. И здесь особое внимание следует уделить проблеме развития инклюзивной культуры у будущих учителей. Решение данной проблемы во многом обусловлено, по мнению В.В.Хитрюк, устранением противоречия «между требованием современного общества к профессионально-педагогической культуре будущих учителей и недостаточной разработанностью как теоретического (генезис, сущность, структура), так и практического (становление, обеспечение) ее аспекта». Ведь период обучения в высшем образовательном учреждении является одним из самых ответственных в становлении личности профессионала. Это время, когда формируются ценностные установки, жизненная позиция, отношение к окружающей действительности в целом и к профессии учителя, в частности.

Однако прежде чем определиться с сущностью данного феномена, необходимо, на наш взгляд, актуализировать такие исходные понятия, как «культура», «профессионально-педагогическая культура». В современном мире понятие «культура» проникло во многие сферы человеческой деятельности и является одним из фундаментальных научных понятий социально-гуманитарного познания. Однако до настоящего времени универсального понятия ее не установлено. Существует около пятисот определений культуры, а некоторые ученые считают, что их количество приближается к тысяче.

В изучении культуры ученые традиционно выделяют три направления, рассматривающие культуру с различных аспектов: 1) как совокупность материальных и духовных ценностей; 2) как специфический способ человеческой деятельности; 3) как процесс творческой самореализации сущностных сил личности.

В современном философском словаре мы находим достаточно емкое определение культуры: «культура – совокупность достижений общества в его материальном и духовном развитии, используемых обществом, составляющих культурные традиции и служащих дальнейшему прогрессу человечества» [1].

Однако, как отмечает большинство педагогов-исследователей, культура не только результат и совокупность материальных и духовных достижений человечества, но и сам процесс активной сознательной деятельности, в ходе которого изменяется не только окружающая среда, но и сам человек.

Педагогическая деятельность по праву признается одной из наиболее творческих и преобразующих жизнь студентов профессией. В правильно организованной педагогической деятельности развивается не только студент, но и сам преподаватель. А сама педагогическая деятельность, осуществляемая на высоком уровне, является свидетельством развитой педагогической культуры.

Профессиональная культура педагога включает различные виды культур: визуальная, культура общения, культура мышления, инклюзивная культура.

На сегодняшний день эти виды культур изучены в разной степени и раскрыты их различные аспекты: педагогический, психологический, коммуникативный, профессионально-этический и т.д.

Педагогическая культура – это некоторая совокупность ценностных отношений к образованию и студенту, которые предметно и практически реализуются в образовательных процессах. Показателями педагогической культуры служат состояние и качество образования, уровень образованности в обществе, культура организации образования в конкретной школе, мастерство преподавателя, система практически реализуемых норм и ценностных отношений к культивированию человека посредством его образования, которая создает и обеспечивает студенту условия для саморазвития и самореализации в системе образования и воспитания.

Педагогическая культура существует в единстве своих составляющих: 1) уровень педагогических взглядов и информированности; 2) уровень педагогических мотивов, смыслов, принципов; 3) уровень владения педагогическими техниками; 4) уровень педагогического такта и интуиции; 5) уровень педагогического мастерства и особенностей опыта [2].

Теоретический анализ философской, психологической и педагогической литературы позволил нам выделить несколько подходов к определению феномена инклюзивной культуры педагога. Так, В.В.Хитрюк рассматривает инклюзивную готовность как первый этап в формировании инклюзивной культуры педагога и определяет их как «интегративное личностное качество, способствующее созданию и освоению ценностей и технологий инклюзивного образования, интегрирующее систему знаний, умений, социально-личностных и профессиональных компетенций, позволяющих педагогу эффективно работать в условиях инклюзивного (интегрированного обучения) образования, определять оптимальные условия развития каждого ребенка» [3]. Ученый выделяет и комплекс

педагогических условий, способствующих формированию инклюзивной культуры у студентов: 1) организация педагогического процесса, в ходе которого формируется инклюзивная культура будущего педагога на основе компетентного подхода; 2) конструирование дидактической модели формирования инклюзивной культуры педагога в учреждении высшего образования; 3) создание и реализация программы формирования инклюзивной культуры педагогов в учреждениях высшего образования [3].

На наш взгляд, инклюзивная культура составляет основу – первый этап формирования готовности студентов к работе в инклюзивной образовательной среде. Данный феномен понимается как личностное качество преподавателя, интегрирующего его собственную позицию по отношению к инклюзивному образованию.

Слагаемыми инклюзивной культуры являются следующие компоненты: аксиологический, мировоззренческий, личностный и поведенческий.

Инклюзивная культура студента рассматривается нами как часть общепедагогической культуры и характеризуется широким пониманием философско-методологических основ инклюзии, глубоким принятием и стремлением студента на личностном уровне к реализации инклюзивных ценностей, творческим подходом к профессиональной деятельности и профессиональному самосовершенствованию.

Структуру инклюзивной культуры студента мы определяем через взаимосвязь и взаимообусловленность следующих компонентов: личностно-мотивационного, аксиологического и когнитивного.

Личностно-мотивационный компонент инклюзивной культуры педагога характеризуется определенным уровнем развития личности преподавателя инклюзивного образования, проявляется в его осознанном принятии идеи инклюзивного образования, направленности на инклюзивное образование, в сформированности у него профессионально значимых качеств: толерантности и эмпатии.

Аксиологический компонент является, на наш взгляд, ключевым компонентом инклюзивной культуры студента и отражает систему ценностей, руководствуясь которыми преподаватель стремится к реализации инклюзивного образования, при этом сама педагогическая деятельность становится мотивированной и осмысленной. Они служат своеобразным критерием выбора педагога, который проявляется в принятии философии инклюзии на глубоком личностном уровне, в стремлении преподавателя к осуществлению практик инклюзивного образования, а также являются внутренним источником активности личности.

Когнитивный компонент – это система знаний и умений педагога инклюзивного образования, составляющие основу его профессиональной деятельности, а также определенные свойства когнитивной деятельности, влияющие на ее эффективность.

Педагогическая стратегия реализации инклюзивного образования подразумевает механизм «включения» студента с отклонениями в развитии в образовательную среду, что впоследствии обеспечит его включение в общество. При этом, весьма важно учесть то, что инклюзивная культура включает в себя умственное и физическое включение студента в образовательную среду, это изменение культуры и отношений участников, тесное сотрудничество преподавателей и студентов, которое будет успешным, если ориентиром для него станут такие ценности, как взаимопонимание, поддержка и сотрудничество.

В инклюзивной культуре взаимопонимание достигается в совместной деятельности, в которой возможны искренние проявления уважения, принятия, эмпатии, терпимости друг к другу.

Педагогов инклюзивного образования объединяет важное качество – понимание ценности личности каждого студента независимо от наличия или отсутствия каких-либо особенностей и его индивидуального успеха. Вот почему сегодня в образовательных учреждениях создаются условия для индивидуального развития каждого.

В структуре гуманистических ценностей студента особое место следует уделить ценности самореализации, которая проявляется в стремлении педагога к раскрытию своего творческого потенциала именно в педагогической деятельности, в его профессиональном самоутверждении в инклюзивном образовательном пространстве, в желании реализовывать ценности инклюзивного образования как собственно значимые.

В процессе формирования инклюзивной культуры огромное значение, на наш взгляд, имеет не только успешное усвоение студентами предусмотренных государственных образовательных стандартов, но и активное участие в других формах работы. Это различные просветительские и самостоятельные исследовательские проекты студентов, благотворительные мероприятия, психологические тренинги, деловые игры, семинары-практикумы с решением кейс-ситуаций, проведение тематических диспутов, посвященных проблемам людей с инвалидностью.

Таким образом, теоретический анализ исследуемого явления позволяет сделать нам следующие выводы. На сегодняшний день проблема формирования инклюзивной культуры будущего педагога в силу своей важности и сложности требует глубокого научного изучения. Значимостью и необходимостью развития инклюзивной культуры у студентов в период обучения в высшем образовательном учреждении являются не только специальные знания, освоенные технологии обучения и воспитания, сколько общая и профессионально-педагогическая культура, обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-kak-sistemnaya-sostavlyayuschaya-chelovechestva>
2. Емельянова Т.В., Синявская А.А. Инклюзивная культура будущих педагогов «включенного» образования // Современные тенденции развития науки и технологий: Сборник научных трудов по материалам VII международной научно-практической конференции. 31 октября 2015 года. В 10 ч. / Под общ. ред. Е.П.Ткачевой. – Белгород, 2015. – № 7. – Ч. X. – С. 38-41.
3. Хитрюк В.В. Инклюзивная готовность как этап формирования инклюзивной культуры педагога: структурно-уровневый анализ // Вестник Брянского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 80-84.